

<https://doi.org/>
УДК 334.72

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Д.И. Сушко,
студент 1 курса, напр. «Экономика»
Л.С. Михайлова,
к.э.н., доц. кафедры экономики и управления,
КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Краснодар

Аннотация: В данной работе анализируется развитие и текущее состояние малого предпринимательства в России. Обосновывается важность данного вида деятельности в экономике. Рассматриваются исторические этапы зарождения малого бизнеса. Кроме того, был проведен анализ структуры малого предпринимательства, а также его доли в ВВП как в России, так и в других странах. Также были озвучены некоторые рекомендации, направленные на расширение общей доли малого бизнеса в экономике.

Ключевые слова: экономика, малый бизнес, малое предпринимательство

ANALYSIS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA

D.I. Sushko,
1st year student, ex. "Economics"
L.S. Mikhailova,
Candidate Of Economic Sciences, docent department of Economics and
Management,
KF PRUE named after G.V. Plekhanov,
Krasnodar

Annotation: This scientific article analyzes the development and current state of small business in Russia. The importance of this type of activity in the economy is justified. The historical stages of the birth of small business are considered. In addition, the analysis of the structure of small business, as well as its share in GDP, was carried out both in Russia and in other countries. There were

also some recommendations aimed at expanding the overall share of small businesses in the economy.

Keywords: economy, small business, small entrepreneurship

На протяжении всего развития экономики в условиях рынка на малые предпринимательства возлагается большое количество самых разнообразных экономических и социальных задач [1]. Во многом, это обусловлено тем, что именно малый бизнес является инициатором многих социально-экономических реформ. Опираясь на опыт развитых стран с рыночной экономикой, может заметить закономерную тенденцию, что малое предпринимательство занимает отнюдь не самую последнюю роль в развитии экономики. Прежде всего, от стимулирования и дальнейшего развития малых предприятий зависит научно-технический прогресс, общий экономический рост, а также в целом удовлетворение потребностей общества в необходимых товарах и услугах. Именно поэтому, развитие малого предпринимательства является одной из самых приоритетных и актуальных задач каждого государства.

Как правило, при оценке общего экономического благосостояния конкретного государства всё внимание уделяется крупным корпорациям рыночная капитализация которых достигает невероятных значений, однако, как бы парадоксально это ни было, но во многом основой любой рыночной экономики являются именно малое предпринимательства, так как они являются самой массовой, гибкой, динамичной и быстро адаптирующейся к изменениям внешней среды формой деловой жизни [2]. Именно малый бизнес создает круговорот производства и использования основной массы национального ресурсного потенциала государства, которая, в свою очередь, обуславливает развитие более крупного бизнеса.

С точки зрения экономической теории, малым бизнесом принято считать некоторую предпринимательскую деятельность в условно малых масштабах, которая ориентирована на рынок и формирует соответствующий объем производства, обусловленный покупательским спросом на данные товары и услуги. Также, предпринимательская деятельность обязательно должна носить инновационный характер – производство принципиально нового продукта, изменение основного вида деятельности или формирования новой фирмы. Стоит заметить, что создание новой системы управления качеством, производством, интеграция новых способов и методов производства и применение новых технологий тоже носят инновационный характер [3].

Малое предпринимательство, как вид экономической деятельности, существует в России относительно недолго, а именно с 1990 года. Начиная с

данного момента в стране стали появляться различные предприятия с организационно-правовой формой в виде обществ с ограниченной ответственностью (ООО). До 1990 года в России понятие малого бизнеса не имело широкого распространения, и поэтому существовали так называемые кооперативы – ассоциации людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих социально-экономических потребностей. Только к 1917 году количество действующих кооперативов с распространением коллективной собственности на все этапы насчитывалось более 50000. Именно в тот момент людей начала посещать идея создания своего собственного бизнеса [4].

Весь процесс развития малого предпринимательства можно представить в виде четырех основных этапов:

Первый этап начался примерно в конце 1980-х годов, когда колоссальные государственные льготы простимулировали стремительное накопление капитала. С данного момента запустился процесс восстановления производства дефицитных товаров и услуг, стала активно развиваться общественное питание, розничная торговля и многое другое. Однако, несмотря на активный экономический рост, как это может показаться, в сфере развивающегося предпринимательства отсутствовали многие современные меры государственного регулирования. Из-за этого многим кооператорам приходилось самостоятельно защищать свои интересы, выступать перед государственными служащими и народом через средства массовой информации. Как результат, такие агитационные действия поспособствовали объединению целому ряду предпринимателей, у которых были схожие интересы [5].

Второй этап развития происходил примерно с 1991 по 1995 год. Данный период характеризуется экстенсивным типом экономического развития и либерализацией цен. Также сильно поспособствовала развитию проходящая в тот момент приватизация государственного имущества и отмена монополии внешней торговли. С 1993 года начинается постепенный подъем в сфере малого бизнеса и частного сектора экономики. Начинается активное формулирование правовых основ предпринимательской деятельности. Позже был опубликован свод законов, регулирующий малый и средний бизнес.

14 мая в 1995 году был подписан федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» [6]. Данный правовой акт предусматривал определение признаков субъектов малого бизнеса и создание соответствующих мер для их дальнейшей поддержки и развития.

Третий этап развития начался с 1996 года и продлился до 2003. В данном периоде стали появляться новые законодательные акты по поводу

предпринимательства, а также началось ужесточение уже имеющихся требований по поводу существования, создания и дальнейшего развития малого бизнеса. Начиная с этого момента, для регистрации своего бизнеса необходимо пройти целый ряд определенных обязательных процедур и фондов (ПФР, ФОМС, социальное страхование и другие). Почти половина всех имеющихся предприятий перешла в сферу теневой экономики.

Четвертый этап начался с 2003 году года и продолжается по сей день. На данном этапе продолжается рост численности малого предпринимательства, совершенствуются законодательные акты и применяются различные меры государственной поддержки.

Примечательно, что малое и среднее предпринимательство (МСП) в Российской Федерации – это в первую очередь микробизнес (около 96 % в структуре всего малого предпринимательства), средний же бизнес занимает всего около 0,3 %. По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства [7], общее количество микро-, малых и средних предприятий в России по состоянию на конец 10 мая 2021 года составляет 5,8 млн. шт., в том числе 2,4 млн. юридических лиц и 3,4 млн. индивидуальных предпринимателей (ИП). Их структура по категориям приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура микро-, малого и среднего предпринимательства в России

По данным многих экспертов, доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ в районе 15-25 %, в то время как в развитых мировых экономиках этот показатель более 60 %. Данные утверждения подтверждаются и последними доступными статистическими данными, приведенными Росстатом [8]. Как видно из рисунка 2, доля МСП за

последние пять лет в абсолютном значении выросла всего лишь почти на 2 %.

Рисунок 2 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России, %

В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом, а именно на 1,6 %. Объем ВВП в 2018 году, по данным Росстата, составляет 93,6 трлн рублей. Таким образом, на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей. Также, в марте 2018 года президентом РФ В. В. Путиным было направлено послание Федеральному собранию, согласно которому к 2025 году вклад малого и среднего предпринимательства должен составлять около 40 %. Позднее в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» была поставлена цель достичь показателя 32,5 % ВВП к 2024 году.

Однако, если сравнить удельный вес МСП в экономике России с другими государствами, то результаты окажутся крайне удручающие. Как видно из рисунка 3, средний удельный вес в развивающихся странах составляет примерно 58,6 %, в то время как в России данный показатель на 2019 год составляет всего 20,8 %.

Приведенные статистические данные могут говорить о том, что Россия сильно отстает в развитии малого и среднего предпринимательства, по сравнению с другими странами. В свою очередь, маленький удельный вес МСП в экономике негативно сказывается на общем экономическом положении. Конечно, правительство Российской Федерации разрабатывает и пытается реализовать крупные национальные проекты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, однако данные цели являются весьма амбициозными. Например, последняя оглашенная цель – доля МСП 32,5 % в ВВП к 2024 году. Для этого показатель должен расти

более чем на 2 % в год, сейчас же – менее 0,5 %. Столь высокие темпы возможны лишь при существенном сокращении доли государственного сектора, кардинальном увеличении доли МСП в госзакупках (до 32 % и более), выводе из теневого сектора существенной доли предприятий и самозанятых.

Рисунок 3 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП в странах мира, %

Таким образом, российское предпринимательство за относительно недолгий период существования прошло все этапы своего развития. За этот период, а это более 30 лет, успели сформироваться некоторые капиталы, которые и поспособствовали расширению малого бизнеса. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят научно обосновать и конкретизировать состав малого и среднего предпринимательства, который позволит улучшить уже имеющиеся и, возможно, разработать новые методики эффективного и продуктивного развития малого бизнеса в России.

Список литературы

[1] Михайлова Л.С. Правовое обеспечение функционирования организаций малого предпринимательства. / Л.С. Михайлова, С.С. Малхасян. // Вестник Академии знаний. – 2019. Т. 3. № 32. 180-185 с

[2] Михайлова Л.С. Субъектные ресурсы развития региональной системы малого и среднего предпринимательства. / Л.С. Михайлова, А.И. Стадник. // Вестник Академии знаний. – 2019. Т. 3. № 32. 185-190 с.

[3] Михайлова Л.С. Проблемы развития малого бизнеса в Краснодарском крае в современных условиях. / Л.С. Михайлова, К.С. Савина. // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2018. Т. 6. № 65. 74-7 с.

[4] Михайлова Л.С. Мониторинг основных направлений государственной поддержки малого бизнеса в российской федерации на современном этапе. / Л.С. Михайлова, К.С. Приходько // Сфера услуг: инновации и качество. – 2017. № 32.

[5] Михайлова Л.С. Динамика развития малого предпринимательства краснодарского края и в целом по российской федерации. / Л.С. Михайлова, К.С. Приходько. // Сфера услуг: инновации и качество. – 2017. № 33. 9 с.

[6] Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. (дата обращения: 31.05.2021).

[7] Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html>. (дата обращения: 31.05.2021).

[8] Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>. (дата обращения: 31.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikhailova L.S. Legal support for the functioning of small business organizations. / L.S. Mikhailova, S.S. Malkhasyan. // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2019. Vol. 3. No. 32. 180-185 p.

[2] Mikhailova L.S. Subject resources for the development of the regional system of small and medium-sized businesses. / L.S. Mikhailova, A.I. Stadnik. // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2019. Vol. 3. No. 32. 185-190 p.

[3] Mikhailova L.S. Problems of small business development in the Krasnodar Territory in modern conditions. / L.S. Mikhailova, K.S. Savina. // Competitiveness in the global world: economics, science, technology. – 2018. Vol. 6. No. 65. 74-7 p.

[4] Mikhailova L.S. Monitoring of the main directions of state support for small business in the Russian Federation at the present stage. / L.S. Mikhailova, K.S. Prikhodko // Service sector: innovation and quality. – 2017. No. 32.

[5] Mikhailova L.S. Dynamics of small business development in the Krasnodar Territory and in the Russian Federation as a whole. / L.S. Mikhailova, K.S. Prikhodko. // Service industry: innovation and quality. – 2017. No. 33. 9 p.

[6] Federal Law "On the Development of Small and Medium Business in the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. (date of appeal: 31.05.2021).

[7] Unified register of small and medium-sized businesses. [Electronic resource]. – URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html>. (date of access: 31.05.2021).

[8] Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>. (date of access: 31.05.2021).

© Д.И. Сушко, Л.С. Михайлова, 2021

Поступила в редакцию 28.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Сушко Д.И., Михайлова Л.С. Анализ развития малого предпринимательства в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 78-85. URL: <https://ip-journal.ru/>